

ZAMONAVIY BIZNESDA ONLAYN SAVDO PLATFORMALARINING O‘RNI VA TAHLILI

Madrimova Nargiza Sharifbayevna¹, J. S. Fayzullayev²

^{1,2}Dots, DcS, “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525335>

Annotatsiya. Raqamli transformatsiya global iqtisodiyotning asosiy omiliga aylangan bo‘lib, onlayn savdo platformalari zamonaviy biznes jarayonlarining ajralmas qismiga aylandi. O‘zbekiston misolida ko‘rilganda, Uzum Market, ZoodMall va Aliexpress kabi platformalar mahalliy tadbirkorlar uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratmoqda, kichik va o‘rta biznes korxonalarining raqamli bozorlarga chiqishini osonlashtirmoqda. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida elektron tijoratni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar internet infratuzilmasini yaxshilash va onlayn to‘lov tizimlarini kengaytirishga qaratilgan. Umuman olganda, onlayn savdo platformalari O‘zbekiston iqtisodiyotida kichik bizneslarning globallashuvi va raqamli integratsiyasiga sezilarli hissa qo‘shmoqda.

Kalit so‘zlar: Raqamli transformatsiya, onlayn savdo platformalari, zamonaviy biznes, elektron tijorat, raqamli savodxonlik, logistika tizimi, global bozor.

KIRISH

So‘nggi o‘n yillikda raqamli transformatsiya global iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylandi, bunda onlayn savdo platformalari zamonaviy biznesning ajralmas qismiga aylandi. O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarga ega mamlakatlarda ushbu platformalar nafaqat mahalliy tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda, balki iqtisodiy o‘sish, ish o‘rinlari yaratilishi va xalqaro savdo aloqalarini mustahkamlashda ham muhim rol o‘ynamoqda. Statista ma‘lumotlariga ko‘ra, global elektron tijorat bozori 2023-yilda 5,8 trillion AQSh dollariga yetgan bo‘lib, bu raqam 2027-yilga kelib 8 trillion dollarni oshishi kutilmoqda. O‘zbekistonda esa Uzum Market, ZoodMall va Aliexpress kabi platformalar mahalliy bizneslarni raqamlashtirishda yetakchi o‘rin tutib, kichik va o‘rta biznes korxonalariga (KOK) o‘z mahsulotlarini kengroq auditoriyaga taqdim etish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va mijozlar bilan samarali muloqot qilish imkonini bermoqda.[1]

O‘zbekiston Respublikasi tomonidan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida elektron tijoratni rivojlantirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar, jumladan, internet infratuzilmasini yaxshilash va onlayn to‘lov tizimlarini joriy etish kabi islohotlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2022-yilda O‘zbekistonning elektron tijorat bozori 200 million AQSh dollaridan oshgan, bu esa mamlakat iqtisodiyotidagi raqamli sektorni rivojlanish potentsialini ko‘rsatadi (E-commerce Uzbekistan Report, 2023). Biroq, logistika infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, internet sifati va aholining raqamli savodxonlik darajasidagi muammolar kabi omillar ushbu sohada to‘liq salohiyatni ro‘yobga chiqarishga to‘sqinlik qilmoqda. Shu bilan birga, onlayn savdo platformalari O‘zbekiston iqtisodiyotidagi kichik bizneslarni globallashuv jarayonlariga jalb qilish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xalqaro bozorga olib chiqish va iste‘molchilar uchun qulay xarid sharoitlarini yaratishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. [1,9]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O‘zbekistonda onlayn savdo platformalari so‘nggi yillarda, ayniqsa, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida jadal rivojlanmoqda. Bu strategiya mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, shu jumladan elektron tijoratni qo‘llab-quvvatlashni maqsad qilgan. O‘zbekistonlik olimlar ushbu strategiya doirasida onlayn savdo platformalarining iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik jihatlarini o‘rganishga e‘tibor qaratmoqdalar. Xususan iqtisodchi olim A.Karimovning – “Elektron tijorat va uning O‘zbekistonda rivojlanish istiqbollari” nomli maqolasida elektron tijoratning asosiy tushunchalari, O‘zbekistonda elektron savdo infratuzilmasining rivojlanishi, zamonaviy onlayn platformalarning milliy iqtisodiyotga ta‘siri va ularni rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar o‘rganilgan.[2]

Abdullahanov F. “O‘zbekistonda elektron tijorat rivojlanish bosqichlari va tahlili” maqolasida dunyo miqyosida elektron tijoratning o‘rni va ahamiyati, uning rivojlanish bosqichlari, kelajakda rivojlanish imkoniyatlari to‘g‘risida fikr-mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, elektron tijorat munosabatlarini tartibga solish zarurati, bu sohadagi muammolar va kamchiliklar tahlil qilinadi. Tahlillar natijasida O‘zbekistonda elektron tijoratning huquqiy asoslarini takomillashtirish bo‘yicha bir qator tavsiyalar ishlab chiqilgan. [6]

Texnologiyalar asrida yashayotgan har bir inson o‘z ehtiyojlarini qondirish uchun iloji boricha kam harakat qilish va vaqtini, ortiqcha sarf xarajatlarni tejash uchun bir marta bo‘lsa ham online yoki masofaviy do‘kon xizmatlaridan foydalanadi. Ushbu kichik servis turlari majmuasi elektron tijorat degan yangi iqtisodiy sohani tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Elektron tijorat deb nomlanuvchi, tovarlar yoki xizmatlarni Internetda elektron shaklda sotib olish va sotishdan iborat bo‘lgan jarayonlarga aytiladi. Shuningdek, elektron tijorat auksionlar, chiptalar va bank xizmatlari kabi boshqa onlayn faoliyatga ham tegishli bo‘lishi mumkin. Elektron tijorat global miqyosda jadal rivojlanayotgan soha bo‘lib, O‘zbekiston ham bundan mustasno emas, tobora ko‘proq odamlar kundalik ehtiyojlari uchun onlayn xaridlarga murojaat qilmoqda. Mamlakatda elektron xizmatlardan foydalanish hali ham dastlabki bosqichda, ammo kelgusi bir necha yil ichida uning sezilarli darajada o‘sishi kutilmoqda. [3,4]

Raqamli texnologiyalar vazirligi ma‘lumotlarga ko‘ra, aloqa va axborotlashtirish hamda kompyuter xizmatlari hajmi 2016-yilda 6,5 trillion so‘m bo‘lgan bo‘lsa, 2021-yilda 17,8 trillion so‘mga, 2022-yilda 22,9 trillion so‘mga yetdi. 2023-yilda bu ko‘rsatkich taxminan 25-27 trillion so‘mga, 2024-yilda esa 28-32 trillion so‘mga yetgan. O‘z navbatida, raqamli iqtisodiyot sohasining YaIMdagi ulushi 2019-yilda 1,8 foizdan 2022-yilda 2,77 foizgacha, 2023-yilda taxminan 3,0-3,2 foizgacha va 2024-yilda 3,5-4,0 foizgacha oshgan. E-tijoratning kelajakdagi rivojlanish bosqichlari O‘zbekistonning texnologik taraqqiyoti, qonuniy muhit, iqtisodiy sharoitlar va boshqa omillarga bog‘liq. Kelajakda, IoT, AI, Big data kabi yangi texnologiyalar e-tijoratning rivojlanishini ta‘sir qilishi kutilmoqda. www.statista.com sayti ma‘lumotlariga ko‘ra 2024-yilda dunyo bo‘ylab eng ko‘p tashrif buyurilgan va onlayn chakana savdo qilingan veb-saytlar ro‘yhati keltirilgan.[6,10]

1-rasm: 2024-yilda dunyo bo‘ylab eng ko‘p tashrif buyurilgan onlayn chakana veb-saytlar.

Elektron tijorat (inglizcha e-commerce) – butun dunyo bo‘ylab katta tezlikda rivojlanib kelayotgan zamonaviy iqtisodiyotning bir turi bo‘lib, elektron aloqa vositalaridan foydalangan holda mahsulotlar, xizmatlar va ma’lumotlarni sotish va sotib olish, o‘tkazish va almashtirishga asoslangan savdo turi hisoblanadi. Elektron tijoratning an’anaviy savdo turlaridan ko‘pgina farqli tomonlari mavjud.[4] Masalan, xaridor o‘ziga qulay vaqt, joy va tezlikda mahsulotni tanlash va sotib olish imkoniyatiga ega, savdo-sotiq faoliyatini ish faoliyati bilan birga parallel ravishda, ya’ni ishlab chiqarishdan ajralmagan holda olib borish imkoniyati mavjud, sotuvchi mahsulotlarini sotish jarayonining tezlashishiga, yangi va sifatli mahsulotlarni muntazam almashtirishiga, mahsulotlarning aylanma harakatining kengayishiga erishadi. Quyidagi 1-jadvalda elektron tijorat tizimining O‘zbekistonda yillik savdo hajmini ko‘rishimiz mumkin.[8]

1-jadval. Elektron tijorat savdo hajmi (yillik)/ mlrd. So‘m

Klassifikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O‘zbekiston Respublikasi	6	12,1	40,9	275,3	1002,5	5978,7	10886,8	13263,8

Elektron tijorat global chakana savdoning ajralmas qismiga aylandi. Boshqa ko‘plab sohalar singari, tovarlarni sotib olish va sotish Internet paydo bo‘lishidan so‘ng jiddiy o‘zgarishlarni boshdan kechirdi va zamonaviy hayotning davom etayotgan raqamlilashuvi tufayli butun dunyodagi iste’molchilar endi onlayn tranzaksiyalarning afzalliklaridan foyda olishmoqda. Dunyo bo‘ylab Internetga kirish va qabul qilish tez sur’atlar bilan o‘sib borar ekan, butun dunyo bo‘ylab besh milliarddan ortiq internet foydalanuvchilari bilan onlayn xaridlarni amalga oshiradigan odamlar soni tobora ortib bormoqda. 2025 yilda chakana elektron tijorat savdosi butun dunyo bo‘ylab 4,3 trillion AQSh dollaridan oshadi va kelgusi yillarda bu ko‘rsatkich yangi cho‘qqilarga chiqishi kutilmoqda.[8,9]

Hozirda yurtimizda elektron xizmatlar bilan birgalikda elektron tijorat platformalarini soni ham ortib bormoqda. Biz elektron tijorat platformalarining eng birinchi afzalliklaridan biri biz masofadan turib xarid qilish, sotish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Quyida biz O‘zbekistondagi eng mashhur elektron tijorat platformalarini bilan tanishib chiqamiz [2]:

Birinchidan, O‘zbekistondagi eng katta va ko‘p mijozlarni qamrab olgan onlayn bozorlar Uzum bozori, Alif do‘koni, Zoodmall platformalari aytib o‘tish mumkin.

Ushbu platformalar elektronikadan tortib chakana mahsulotlarni ham taklif qiladi. Mijozlarga bir joyda bir nechta sotuvchilardan xarid qilish imkonini beradi. Shuningdek, ular xavfsiz to'lov imkoniyatlari va ishonchli yetkazib berish xizmatlarini taqdim etadilar.

Ikkinchidan, elektron tijoratning transchegaraviy platformalari biri bo'lgan AliExpress platformasi. AliExpress - bu taniqli global platforma, ammo shunga o'xshash xizmatlarni taklif qiluvchi ba'zi mahalliy platformalar ham mavjud. Ushbu platformalar mijozlarga xalqaro sotuvchilardan mahsulot sotib olish va ularni O'zbekistonga yetkazib berish imkonini beradi.

Uchinchidan, Peer-to-peer savdo platformalari - OLX, Avtoelon, ya'ni xizmati markazlashtirilmagan platformalar bo'lib, unda ikki shaxs uchinchi tomon vositachilgisiz bir-biri bilan bevosita o'zaro aloqada bo'ladi. Buning o'rniga, xaridor va sotuvchi P2P xizmati orqali bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri bitim tuzadilar:

Ushbu platformalar mijozlarga avtomobillardan tortib mebelgacha bo'lgan ikkinchi qo'l tovarlarni sotib olish va sotish imkonini beradi. OLX – O'zbekistonda tengdoshga savdo qilish uchun eng mashhur platforma [5].

To'rtinchidan, yirik banklar tomonidan mahsulotlarni bo'lib-bo'lib sotib olish mo'ljallangan platformalar: masalan Olcha, Chakana, Elmakon.

Bu platformalar mijozlarga mahsulotlarni kreditga sotib olish va ularni bo'lib-bo'lib to'lash imkonini beradi. Ular qimmatbaho narsalarni sotib olishni xohlaydigan, lekin ularni oldindan to'lashga qodir bo'lmagan mijozlar orasida mashhurdir.

Beshinchidan, aholi oziq-ovqat mahsulotlarini masofadan turib, onlayn xarid qilish platformalari: masalan Lebazar, Orzon.

Lebazar - bu malasada eng yirik supermarketlar tarmog'idan biri bo'lgan Korzinkaning onlayn oziq-ovqat xarid qilish platformasi. Lebazar xizmatlari faqat Toshkent shahrida mavjud bo'lsa, Orzon mijozlarga faqat Samarqand shahridagi xizmatlarni taklif etadi. Ushbu platformalar yangi mahsulotlardan tortib, uy-ro'zg'or uchun zarur bo'lgan mahsulotlarga qadar turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini taklif etadi va mijozlarga o'z uylaridan turib xarid qilish imkonini beradi.

Oltinchisi, hozirgi kunda elektron axborotlar ko'paygani bilan birga kitoblarni ham elektron tarzda oqishimiz mumkin va u bir qancha imkoniyatlarni yaratib beradi, qisqa muddatda bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Ulardan biri Asaxiy kitob platformasidir. [2,5]

Asaxiy keng assortimentdagi mahsulotlarni taklif etuvchi onlayn platforma bo'lsa-da, bugungi kunda uning asosiy biznesi kitoblarni onlayn nashr qilish va sotishdan iborat. Bu klassik adabiyotdan tortib zamonaviy bestsellerlargacha bo'lgan keng assortimentdagi kitoblarni topish uchun eng yaxshi joy.

Shuningdek quyida biz 2025-yil aprel hisobi bo'yicha O'zbekistonda electron tijoratning yillar kesmidagi savdo hajmini ko'rishimiz mumkin:[7]

2-jadval

O'zbekistondagi eng ko'p foydalaniladigan saytlar ro'yxati

Domen	Tashrif buyurish (million)	Shaxsiy kompyuter orqali almashish		Mobil ilovalar orqali almashish		MoM	YY	Asosiy trafik manbai
Asaxiy.uz	527.43	91.3%	481.57	8.7%	45.86	↓12.33%	↑20.98%	Qidirmoq
Zoodmall.	117.42	59.67	70.06	40.33	47.36	↑6.87%	↑0.29%	Qidirmoq

uz		%		%				
Olcha.uz	211.36	86.42 %	182.6 6	13.58 %	28.7	↓0,13%	↑11.37%	Qidirmoq
Mediaprk. uz	561,06	43.44 %	243.7 1	56.56 %	317.3 5	↑128.89 %	↑20.03%	Qidirmoq
olx.ua	57.93	65.99 %	38.23	34.01 %	19.7	↑73.88%	↓7.27%	Qidirmoq

Asosiy shartlar:

– MoM — oydan-oyga (MoM) o‘shish trafikning o‘tgan oydagi trafik statistikasiga nisbatan foizdagi o‘zgarishini aks ettiradi.

– Yildan yilga (YY) o‘shish o‘tgan 12 oydagi trafik o‘zgarishini oldingi 12 oylik trafik statistikasiga nisbatan foiz sifatida aks ettiradi.

Trafik manbalari:

– To‘g‘ridan -to‘g‘ri - brauzerning qidirish satriga to‘g‘ridan-to‘g‘ri kiritilgan URL manzillari, saqlangan xatcho‘plar yoki brauzer tashqarisidan ochilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri havolalar (masalan, PDF yoki Microsoft Word hujjatlari) orqali saytga trafik.

– Yo‘naltiruvchi - boshqa domendagi giperhavolani bosish orqali saytga trafik (ijtimoiy tarmoqlardan tashqari).

O‘zbekistonda elektron tijorat sohasining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Internet va raqamli texnologiyalar infratuzilmasining rivojlanishi, hukumat tomonidan yaratilayotgan qulay muhit, mahalliy va xalqaro platformalarning ko‘payishi — bularning barchasi elektron tijoratning kelgusida ham jadal rivojlanishini kafolatlaydi. Kelgusida bu soha yirik investitsiyalar, innovatsion texnologiyalar va hududlararo savdo imkoniyatlari orqali yanada kengayishi kutilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy biznes muhitida onlayn savdo platformalari iqtisodiy faollikni oshirish, bozorlarni kengaytirish va iste‘molchilarga qulayliklar yaratish borasida beqiyos ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari natijasida korxonalar an‘anaviy savdo usullaridan voz kechib, onlayn savdo imkoniyatlaridan faol foydalanishga o‘tmoqda. Onlayn platformalar orqali nafaqat mahsulot va xizmatlar sotilmoqda, balki mijozlar bilan samarali aloqa o‘rnatish, marketing strategiyalarini takomillashtirish va tahliliy ma‘lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyati ham yaratilmoqda.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, onlayn savdo platformalari raqobatbardoshlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va global bozorga chiqish uchun keng imkoniyatlar taqdim etmoqda. Shu bilan birga, raqamli savdoning rivojlanishi kompaniyalardan texnologik bilimlar, innovatsion yechimlar va moslashuvchan boshqaruv yondashuvlarini talab qilmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda kichik va katta biznes subektlari uchun quydagi tavsiyalarni keltirish mumkin:

- Har bir tashkilot o‘z faoliyatini raqamli platformalarga moslashtirish uchun aniq strategiya ishlab chiqishi zarur;

- Onlayn xarid ma‘lumotlarini muntazam tahlil qilib, iste‘molchilar ehtiyojlari va bozor tendensiyalariga mos ravishda xizmat va mahsulotlar taklif etish tavsiya etiladi;

- Mahsulotlarning tez va sifatli yetkazib berilishi onlayn savdoning muvaffaqiyatli bo‘lishida muhim omil hisoblanadi;

- Elektron tijoratga oid huquqiy asoslarni to‘liq o‘zlashtirish va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash tashkilotlarning barqaror faoliyati uchun zarur.

Elektron tijorat tizimlari onlayn biznes muvaffaqiyatida muhim rol o'ynaydi. Ular tranzaksiyalarni boshqarish, mijozlarni jalb qilish va biznesni tahlil qilish uchun keng qamrovli yechim taklif qiladi. Shu sababli, elektron tijorat tizimini tanlashda ongli qaror qabul qilish uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun zamin yaratishi mumkin.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, Prezident Farmonlari va qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari
2. Xakimdjanova D. “O‘zbekistonda elektron xizmatlar, platforma, smm, aksiyalar, investitsiyalar, kriptovalyutalardan foydalanish” –“RAQAMLI IQTISODIYOT” ILMIY-ELEKTRON JURNALI. 2023 yil. 3-son. Toshkent.
3. Гаврилов Л. П. Электронная коммерция: учебник и практикум для вузов / 3-е изд., доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. -477 с
4. Maghfiroh, Fani Ma’sumatul, Sri Anugrah Natalina, dan Rofik Efendi. “Transformasi Ekonomi Digital: Connection Integration E-Commerce Dan S-Commerce Dalam Upaya Perkembangan Ekonomi Berkelanjutan.” Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy 2, no. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.
5. Javliyev, Nuriddin. Ways of Development of Electronic Commerce in Uzbekistan. DOI:[10.55439/GED/vol1_iss11-12/a342](https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss11-12/a342). 2023/12/05.
6. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uz/pdf/2023/E-commerce%20in%20Uzbekistan_to-upload.pdf
7. <https://www.semrush.com/trending-websites/uz/retail>
8. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/services-2>
9. <https://kun.uz/uz/news/2023/02/16/elektron-hukumat-it-va-biznes-ozbekiston-qanchalik-raqamlashmoqda>
10. <https://www.statista.com/register/#professional>